

SEMEABB 2018

Prosiding online: <http://semeabb.ijbe-research.com>

PENGARUH REPUTASI *UNDERWRITER*, REPUTASI AUDITOR DAN *RETURN ON ASSET* TERHADAP FENOMENA *UNDERPRICING* PADA *INITIAL PUBLIC OFFERING* DI BURSA EFEK INDONESIA

Taufika Dian Hartono¹, Nurfauziah²

^{1,2}Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

¹nurfauziah@uii.ac.id

INFO ARTIKEL

Sejarah Artikel:

Diterima : 17-08-2018

Terbit : 25-10-2018

Kata Kunci:

IPO

Underpricing

Underwriter Reputation

Auditor Reputation

Return On Asset

DOI:

10.5281/zenodo.1476785

ABSTRAK

Initial Public Offering (IPO) merupakan kegiatan perusahaan mengeluarkan sahamnya untuk pertama kalinya ke publik dalam rangka menambah modal perusahaan. Harga saham di pasar perdana seringkali mengalami perbedaan setelah masuk ke pasar sekunder. Apabila harga saham di pasar perdana lebih rendah dibandingkan dengan harga di pasar sekunder dikatakan terjadi *underpricing*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh reputasi *underwriter*, reputasi auditor, dan *Return On Asset* (ROA) terhadap *underpricing* periode 2012-2016. Hasil dari penelitian ini teradap 1 variabel yaitu variabel *Return On Asset* berpengaruh signifikan positif terhadap *underpricing* dan variabel lainnya yaitu reputasi *underwriter* dan reputasi auditor tidak berpengaruh terhadap *underpricing*.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.